

УДК 712.2:580.006

А.А. ИЛЬЕНКО, В.А. МЕДВЕДЕВ

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины,
Украина, 16742 Черниговская обл., Ичнянский р-н, с. Тростянец

ПЕЙЗАЖИ РАВНИННОГО РАЙОНА ДЕНДРОПАРКА "ТРОСТЯНЕЦ": "ОРЕХОВАЯ ПОЛЯНА"

В статье анализируются изменения в композиции пейзажей "Ореховой поляны" дендропарка "Тростянец", произошедшие в течение последних 50 лет. Описаны художественные приёмы оформления поляны в процессе ее реконструкции.

Территория равнинно-пейзажного района по природному рельефу до закладки парка "Тростянец" представляла собой степную равнину, полого поднимающуюся от балочных откосов в северном, восточном и южном направлениях. Касаясь истории формирования насаждений на равнинных участках, Г.А. Степунин [6] отмечает, что процесс облесения этих участков осуществлялся в несколько этапов. Сначала обычным лесокультурным способом производились посадки крупными группами местных древесных пород с большими промежутками между ними, оставляемыми под поляны. По мере развития посадок на свободных пространствах оформлялись поляны, конфигурация которых задавалась путем посадки декоративных пород. Только спустя десятки лет можно в полной мере оценить то мастерство и изобретательность, которые требовались для оформления однообразной по рельефу равнинной части парковой территории, чтобы превратить её в большой сложный лабиринт солнечных полян, каждая из которых имела свой неповторимый облик. Эта неповторимость была достигнута созданием на полянах и вокруг них сложной комбинации небольших массивов смешанного лесного типа с однородными группами, островками единичных деревьев и групп в самом разно-

образном сочетании. Эти многочисленные и многоплановые комбинации, заложенные много десятков лет назад, и являются теперь составляющими пейзажных композиций паркового ландшафта.

Однако по мере естественного развития парковых насаждений неизбежно изменяются художественные качества сформированных ранее пейзажей. В настоящее время большинство ландшафтообразующих пород парка достигло зрелой стадии, что существенно изменило декоративный облик многих пейзажных композиций и вызвало необходимость их реконструкции.

Описанию пейзажных композиций дендропарка "Тростянец", особенностей планировки и формирования его ландшафтов посвящены многие работы [1—12]. В них зафиксированы ландшафтные построения на определённом этапе развития парка, что позволяет увидеть произошедшие с тех пор изменения в композиционных ситуациях. К одной из старейших композиций парка относится "Ореховая поляна", начало формирования которой относится к 80-м годам XIX ст.

"Ореховая поляна" расположена на 16-м участке парка (рис. 1). Это один из самых крупных (7,5 га) и живописных участков, который по праву можно отнести к лучшим образцам ландшафтного построения. Здесь, кроме "Ореховой поляны", находятся "Буко-

Рис. 1. Схематический план равнинно-пейзажного района дендропарка "Тростянец"

■ — участок равнинно-пейзажного района; 3 — номер участка; ■ — "Ореховая поляна"

вая", "Восемь братьев", "Букет явора" и много других безымянных, но не менее живописных полей, каждая из которых имеет свой индивидуальный декоративный облик. Название "Ореховая" поляна получила из-за того, что одними из первых здесь были посажены орех черный (*Juglans nigra* L.), о. серый (*J. cinerea* L.), о. грецкий (*J. regia* L.) с преобладанием ореха чёрного, которые как быстрорастущие породы вскоре выделились среди прочих посадок и долгое время воспринимались в качестве ключевого пейзажного элемента.

Впервые детально описал план и композиционные приемы формирования "Ореховой поляны" И.А. Косаревский [3]. Композиционная ситуация поляны, описанная им, относится к концу 60-х — началу 70-х годов прошлого столетия (рис. 2). Основным приемом формирования пейзажей, в том числе и

полян, в Тростянецком парке, как отмечает И.А. Косаревский, является чередование картин путём введения в композицию первого плана, что позволяет более полно воспринимать глубину открывающегося пейзажа. Несмотря на то, что этот прием используется здесь довольно часто, каждый раз на переднем плане возникает новое расположение и сочетание декоративных видов и форм, раскрываются новые взаимосвязи ближних и дальних перспектив. Описание пейзажей поляны сделано с пяти видовых точек, расположенных равномерно на аллеях, окаймляющих поляну с трех сторон (рис. 2). Пейзажная композиция поляны была построена таким образом, что ее элементы раскрывались в определенной последовательности по пути следования посетителя.

Ниже приведено восприятие "Ореховой поляны" и ее пейзажного антуража в опи-

сании И.А. Косаревского [3]: осмотр пейзажей начинался при выходе на поляну по дороге А в северо-восточной части (рис. 2). Отсюда в северо-западном направлении за пределы поляны открывалась глубокая перспектива, на дальнем плане которой была видна большая группа сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris* L.), расположенная на южном пологом склоне Ивкиного яра, а внизу вдоль ручья — стройный ряд ели обыкновенной (*Picea abies* (L.) Karst.) (рис. 2, направление 2). Художественная выразительность этого пейзажа определялась, с одной стороны, цветовым контрастом ярко-оранжевых стволов сосен и темно-зелеными силуэтами елей, а с другой — гармоническим распределением их в пространстве: большая группа сосен — на возвышенности и плотный ряд могучих елей — в пониженной части рельефа. К настоящему времени, хотя и сохранились основные компоненты флористического состава этого пейзажа, но вследствие того, что ель обыкновенная обогнала в росте сосну, группа последней теперь практически не просматривается с этой видовой точки. С этой же точки в западном направлении (рис. 2, направление 3) пейзаж замыкался рядами и группами елей и туй, темный фон которых живописно контрастировал с ажурной группой лиственниц и пестрым ковром поляны, покрытым белыми полевыми цветами. Через 8—10 м в юго-восточном направлении открывалась глубокая перспектива, где на дальнем плане в центре поляны были асимметрично расположены две большие группы берёзы повислой (*Betula pendula* Roth.), в окне между которыми просматривались в конце поляны черные стволы ореха серого на фоне плотной полосы лиственных деревьев (рис. 2, направление 4, 5). В настоящее время с этих видовых точек та же глубокая перспектива открывается свободно, так как берёзовые группы постепенно выпали. С этого же участка дороги в южном направлении (рис. 2, направление 6) открывался новый пейзаж: участок поляны, окаймлённый группами туй и лиственных деревьев,

Рис. 2. "Ореховая поляна" (схема) (композиционная ситуация 1960 г. по И.А. Косаревскому[3])

а перспективу замыкала массивная стена сосны обыкновенной защитной полосы парка (рис. 2, направление 6). Миновав плотные конусы туй гигантской (*Thuja plicata* D. Don.) и группу лиственницы сибирской (*Larix sibirica* Ledeb.), после поворота дороги на юго-восток, посетитель вновь мог обозревать поляну сквозь просвет у дороги между группой туй и массивом из лиственных пород. В дальней перспективе, на фоне крупных групп березы и клена, вырисовывались две компактные туй конусовидной формы — гигантская и западная (рис. 2, направление 7). С этой точки, но уже вдоль участка дороги, к которому примыкает массив, внимание привлекала кленовая крона, "свисающая над дорогой ажурным покрывалом" на фоне темных елей. После массива справа по ходу (рис. 2, направление 8) открывалась светлая поляна, обсаженная с трёх сторон сосной обыкновенной. Отдельно стоящие на этой поляне деревья туй западной (*Thuja occidentalis* L.), дуба черепитчатого (*Quercus imbricaria* Michx.), клена остролистного (*Acer platanoides* L.) вносили цветовой и объемный контрасты в композицию этой картины. И наконец, после смены ряда картин, через просвет между берёзовыми группами открывалась глу-

Динамика видового и количественного состава насаждений "Ореховой поляны"

Вид, форма	Численность, шт.					
	1950 г.	1960 г.	1970 г.	1980 г.	1995 г.	2005 г.
<i>Acer campestre</i> L.	0	4	1	3	0	0
<i>A. negundo</i> L.	0	3	1	0	0	0
<i>A. platanoides</i> L.	27	29	33	62	39	0
<i>A. pseudoplatanus</i> L.	2	20	39	50	36	12
<i>Aesculus hyppocastanum</i> L.	4	6	4	5	4	1
<i>Betula pendula</i> Roth.	23	24	22	17	14	1
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Parl.	0	0	0	1	1	0
<i>Corylus avellana</i> L.	0	0	9	8	0	0
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marsh.	0	1	1	1	1	1
<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	2	3	1	1	0	0
<i>Juglans cinerea</i> L.	15	5	9	6	6	3
<i>J. nigra</i> L.	1	11	11	12	9	9
<i>J. regia</i> L.	26	1	3	9	2	1
<i>Larix decidua</i> Mill.	0	0	1	1	0	0
<i>L. deciduas</i> Mill.						
'Pendulina'	0	0	0	1	0	0
<i>L. sibirica</i> Ledeb.	0	1	0	0	0	0
<i>Morus alba</i> L.	0	1	0	0	0	0
<i>Populus angulata</i> Ait.	3	3	3	2	1	1
<i>Picea abies</i> (L.) Karst.	4	4	4	6	3	3
<i>Quercus robur</i> L.	1	1	1	1	2	1
<i>Q. macrocarpa</i> Michx.	1	1	1	1	0	0
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	2	1	3	6	4	0
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	0	0	2	1	0	0
<i>Salix alba</i> L.	0	1	1	1	1	1
<i>S. caprea</i> L.	0	0	0	1	0	0
<i>Thuja occidentalis</i> L.	31	68	56	40	22	14
<i>T. plicata</i> D. Don.	3	14	35	56	76	71
<i>Tilia americana</i> L.	6	6	7	7	5	2
<i>T. cordata</i> Mill.	0	0	1	3	0	0
<i>Ulmus foliacea</i> Gilib.	3	3	0	0	0	0
<i>U. laevis</i> Pall.	3	5	5	10	2	2
<i>U. scabra</i> Mill.	0	1	6	8	10	0
Всего	157	217	260	320	238	123

бокая перспектива с видом на группу деревьев туи западной на фоне живописного пейзажа соседнего участка (рис. 2, направление 9).

На основе анализа приведенного описания пейзажных композиций "Ореховой поляны" можно отметить следующее. Форми-

рование поляны было осуществлено таким образом, что видовые картины воспринимались в основном динамически, в процессе движения по аллеям поляны. Пейзажи поляны созданы так, что невозможно выделить основную композиционную ось или же композиционный узел среди множества последовательно сменяющих одна другую видовых картин. Пейзажные обозрения не замыкались рамками поляны, а часто были направлены за ее пределы на окружающий ландшафт парка, что зрительно увеличивало площадь поляны и делало ее частью паркового окружения. Высокая насыщенность поляны пейзажными элементами определяла соотношение открытых и закрытых пространств в пользу последних.

С течением времени произошли существенные изменения в количественном и качественном составе насаждений поляны: изменился их флористический состав, возрастная структура, конфигурация и размеры отдельных деревьев и декоративных групп. Так, за счет интенсивного возобновления *Acer platanoides*, *A. pseudoplatanus* L., *Ulmus laevis* Pall. и *U. scabra* Mill. численность насаждений постепенно возрастала и к 1980 г. достигла максимального значения (см. таблицу). К этому же сроку было достигнуто и максимальное видовое разнообразие также в основном за счёт нежелательных для этой композиции самосевных пород. В то же время из насаждений поляны выпали некоторые ценные в декоративном отношении виды: *Larix decidua* Mill., *L. decidua* Mill. 'Pendula', *Morus alba* L., *Quercus macrocarpa* Michx.; уменьшилась численность представителей рода, определившего название поляны, — *Juglans cinerea*, *J. nigra*, *J. regia*. В результате существенно изменился декоративный облик всей поляны: разросшаяся поросль и самосев лиственных пород изменили очертания куртин, сузили видовые перспективы, в частности, в направлении туи западной и Ивкиного яра, перекрыли обзор многих пейзажных картин. Все это привело к необходимости ландшафтного формирования

Рис. 3. "Ореховая поляна" (схема) (композиционная ситуация до реконструкции):

1 — туя гигантская; 2 — вяз гладкий; 3 — клён ложноплатановый; 4 — орех серый; 5 — смешанная группа лиственных; 6 — туя западная; 7 — ель обыкновенная; 8 — лиственница европейская; 9 — сосна чёрная; 10 — сосна обыкновенная; 11 — орех чёрный; 12 — берёза повислая; 13 — дуб черешчатый; 14 — ясень обыкновенный; 15 — ясень пенсильванский; 16 — липа мелколистная; 17 — липа американская; 18 — каштан конский обыкновенный; 19 — дуб черешчатый; 20 — орех грецкий; 21 — туя западная 'Компактная'; 22 — тополь угловатый

территории поляны путем проведения реконструктивных рубок, которые начали осуществлять с 1982 г. Была восстановлена глубокая перспектива, акцентируемая живописной группой туи западной, открыт вид на Ивкин яр, проведен уход за кронами деревьев группы ореха черного, занимавшего ключевое место в пейзажных композициях поляны; путем удаления самосевных пород усилена контрастность хвойной группы и березового насаждения, окаймлявших поляну в северной части. Однако осуществленные в 1982 г. оптимизационные меры устранили негативные последствия, вызванные в основном нарушением количественного соотношения пейзажных элемен-

тов, но не решили вопрос возрастных изменений, вызвавших заметную диспропорцию в соотношениях форм по величине, фактуре, цвету и положению в пространстве.

С течением времени стало ясно, что центром композиции должна быть живописная конусообразная группа туи гигантской, находящаяся в северо-западной части "Ореховой поляны" и достигшая к настоящему времени около двух десятков метров в диаметре (в основании). История формирования этой группы начинается в 1877 г., когда было посажено 3 экземпляра туи гигантской треугольником со сторонами 7, 7 и 4 м. В результате укоренения нижних ветвей, к 1960 г. было уже 14

Рис. 4. "Ореховая поляна" (схема) (композиционная ситуация после реконструкции, 2006 г.):

1 — туя гигантская; 2 — вяз гладкий; 3 — клён ложноплатановый; 4 — орех серый; 5 — смешанная группа лиственных; 6 — туя западная; 7 — ель обыкновенная; 8 — лиственница европейская; 9 — сосна чёрная; 10 — сосна обыкновенная; 11 — орех чёрный; 12 — берёза повислая; 13 — дуб черешчатый; 14 — ясень обыкновенный; 15 — ясень пенсильванский; 16 — липа мелколистная; 17 — каштан конский обыкновенный; 18 — туя западная 'Компактная'; 19 — орех грецкий

стволов, к 1970 г. — 35, к 1980 г. — 56, к настоящему времени образовалось более 100 стволов. Группа спонтанно сформировалась таким образом, что со стороны она воспринимается как огромная монолитная конусообразная крона, стволы которой можно увидеть и сосчитать, только войдя внутрь этой конструкции. Внутреннее пространство ее в центре занято тремя материнскими стволами, а по периферии — множеством отпрысковых, которые и образуют овальное основание конуса. Сейчас самая высокая из этих туй имеет диаметр ствола 70 см и высоту 18 м. Овал, который образует проекция крон всех туй, имеет размеры 27 и 22 м.

До реконструкции эти туи можно было увидеть только с дорожки, возле которой

они были посажены. Детальное изучение создавшейся к настоящему времени композиционной ситуации на поляне показало, что открытие глубокой перспективы с точки "а" (рис. 3) на туи гигантские в качестве объекта обозрения сопряжено с коренной перестройкой всего декоративного облика поляны, так как этот вид перекрывался сплошной стеной из самосевных лиственных пород, которая образовалась на месте постепенно выпавших двух березовых групп. В результате проведенных реконструктивных рубок численность насаждений поляны уменьшилась в 2,6 раза (см. таблицу). Чтобы предупредить появление сорных трав, на расчищенных местах поляны в настоящее время производится со-

ответствующая обработка почвы и подсев газонных трав. Живописная картина (гигантские туи в раме из лиственных пород) сформирована исключительно путем использования имеющихся насаждений и умело проведенных рубок (рис. 4). Видовая точка "а" находится в конце аллеи из колонновидных туй, ведущей к "Ореховой поляне" с южной стороны. Глубокая перспектива на тую гигантскую раскрыта с таким расчетом, что посетитель, идущий по этой аллее к ореховой поляне, на протяжении всего пути может воспринимать постепенно приближающуюся картину, которая настолько живописна, что на обратном пути возникает желание оглянуться, чтобы еще и еще раз увидеть этот гигантский конус в раме из ветвей лиственных пород.

В результате проведенной реконструкции соотношение закрытых и открытых пространств на поляне изменилось в пользу последних. С видовой точки "а" теперь открывается не только центр композиции — туи гигантские, появилась возможность обозревать всю панораму пейзажных картин по всей территории "Ореховой поляны".

Пример удачной коренной реконструкции "Ореховой поляны" еще раз подтверждает справедливость слов Л.И. Рубцова [10] о том, что "попытки реставрировать исторические парки точно по старинным планам почти всегда кончаются неудачей, так как разросшиеся деревья придают парку совсем иной облик, чем тот, который задумал саδοстроитель при его создании".

1. Гегельский И.Н. Пейзажные композиции зелёных насаждений на Первомайской поляне в Тростянецком парке // Акклиматизация растений. Тр. Ботан. сада АН УССР. Т. 5. — К., 1958. — С. 133—146.

2. Гегельський І.М. Архітектурні мотиви декоративного розкриття галявин у дендропарку "Тростянець" // Вирощування і таксація насаджень. — К.: УАСТН, 1967. — Вип. 2. — С. 212—217.

3. Косаревский И. А. Тростянецкий парк. — К.: Государственное изд-во лит-ры по строительству и архитектуре, 1964. — 98 с.

4. Косаревский И.А. Искусство паркового пейзажа. — М.: Стройиздат, 1977. — 247 с.

5. Лавринович С.А. Пейзажные композиции "Буковой поляны" в Тростянецком парке // Бюл. ГБС. — 1965. — Вып. 59. — С. 31—33.

6. Лыта А.Л., Степунин Г.А. Дендропарк "Тростянец". — К.: Гос. изд-во с.-х. лит-ры УССР, 1951. — 72 с.

7. Рубцов Л.И. Декоративный облик дендропарка "Тростянец" // Бюл. ГБС. — 1952. — Вып. 11. — С. 14—20.

8. Рубцов Л.И. Садово-парковый ландшафт. — К.: АН УССР, 1956. — 100 с.

9. Рубцов Л.И. Формирование ландшафта в исторических дендропарках Украины // Успехи интродукции растений. — М.: Наука, 1973. — С. 308—320.

10. Рубцов Л.И. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре. — К.: Наук. думка, 1977. — 272 с.

11. Рубцов Л.И. Ландшафтна композиція та розлітність Тростянецького дендропарку // Тр. ботан. саду АН УРСР, 1949. — Т. 1. — С. 66—77.

12. Рубцов Л.И. Рослини у ландшафтній архітектурі. — К.: Вид-во Акад. архітектури УРСР, 1956. — 136 с.

Рекомендовал к печати Ю.А. Клименко

О.О. Ільєнко, В.А. Медведєв

Державний дендрологічний парк "Тростянець"
НАН України, Україна, с. Тростянець

ПЕЙЗАЖИ РІВНИННОГО РАЙОНУ
ДЕНДРОПАРКУ "ТРОСТЯНЕЦЬ":
"ГОРІХОВА ГАЛЯВИНА"

У статті аналізуються зміни в композиції пейзажів "Горіхової галявини" дендропарку "Тростянець", що відбулися протягом останніх 50 років. Описано художні прийоми оформлення галявини в процесі її реконструкції.

A.A. Ilyenko, V.A. Medvedev

State Dendrology Park Trostyanets,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Trostyanets

LANDSCAPES OF FLAT AREA
OF DENDROPARK TROSTYANETS:
"ORECHOVAYA POLYANA"

In article changes in composition of landscapes of the "Orechovaya polyana" of the dendropark Trostyanets which have taken place within last 50 years are analyzed. Art receptions of registration of a glade are described during its reconstruction.